

ARDUINO IDE DASTURI ASOSIDA OPTIMALLASHGAN «DIP-COATER» QURILMALASINI DASTURIY TAMINOTINI ISHLAB CHIQUISH

Begijonov Mahmudbek Sharibbek o'gli
Andijon mashinasozlik instituti katta o'qituvchisi
G'ulomov Baxtiyorjon Dilmurodjon o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti
Yunusov Baxodirjon Jaloliddin o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu ishda optimallashtirilgan «dip-coater» qurilmalasini dasturiy ta'minoti dizayni, quritish jarayonlarini, shuningdek, davomiy kondensatsiya reaksiyalarini o'z ichiga olgan zol-gel cho'ktirish usuliga qaratilgan bo'lib dip-coater qurilmasi uchun dasturiy taminoti ishlab chiqildi. Dip-coater arduino uno microcontrolleri va qadamli motorga asoslangan bo'lib, eritmaga cho'ktirish tezligi, kutish vaqti va ko'tarish vaqti arduino uno microcontrolleri orqali boshqariladi. Kerakli parametrlar foydalanuvchi tomonidan tanlanib, keypad matrix 4x4 klaviaturasi yordamida ardiunoga buyruq beriladi.

Kalit so'zlar: dip-coater, zol-gel, Arduino IDE, yupqa plyonka, avtomatlashtirish, cho'ktirish.

Kirish

Hozirgi kunda mikro- va nanoelektronikaning jadal suratlarda rivojlanib borishi dunyo olimlarini yanada yupqa metalloksidli plyonkalar asosidagi elektron qurilmalarga bo'lgan qiziqishini uyg'otmoqda. Bunday (ZnO, ZnO:Al kabi) yupqa plyonkalar elektronika, optika, fotokataliz, quyosh batareyalari, yarimo'tkazgichli lazerlar, gaz sensorlari va boshqa ko'plab sohalarda qo'llanilishi mumkin [1]. Bunday yupqa plyonkalar olishning magnetronli purkash, sprej preoiliz, zol-gel spin-coating, zol-gel dip-coating kabi bir qancha usullori mavjud. Bular orasida zol-gel dip-coating usuli boshqalarga nisbatan qurilmasining soddaligi, kamharjligi, texnik xizmat ko'rsatish osonligi hamda vakum talab qilmasligi kabi qulayliklari mavjud. Zol-gel jarayoni turli nanostrukturalarni, ayniqsa, metall oksidli nanozarrachalarni sintez qilish uchun kimyoviy hisoblanadi [2]. Yupqa plyonkalar

o'tkazishning boshqa usullarida bo'lgani kabi, dip-coating usulida ham turli xil yetishmovchiliklar mavjud bo'lib, ular o'sayotgan qatlam kristall panjaralarida turli buzilishlarga olib keladi. Albatta bunday nuqsonlar shakllanishining asosiy sabablarini aniqlash hamda yuza kelayotgan muammoning ildizini topish va tegishli choralarni ko'rish maqsadida dip-coater qurilmasi takomillashtirilib borilmoqda.

Shu munosabat bilan ushbu tadqiqot ishida yangi turdagi optimallashtirilgan dip-coater qurilmasini avtomatlashtirish uchun dastur ishlab chiqilgan (1-rasm). Bu dastur qurilmani elektr qisimlarini avtomatik boshqarishga xizmat qiladi. Dastur Arduino IDE dasturida yozilgan. Arduino IDE — bu [Windows](#), [MacOS](#) va [Linux](#) uchun [integratsiyalashgan ishlab chiqish muhiti](#) bo'lib, [C](#) va [C++](#) [3] tillarida ishlab chiqilgan.

2-rasm. Yangi turdagi dip-coater qurilmasining tasviri.

Yangi turdagi dip-coater qurilmasi yordamida turli tagliklarga yupqa plyonka qoplamalarini otkazish uchun taglikning suyuqlikka tushirish va chiqarish hamda suyuqlikda turish va quritish vaqti, harakatlanish tezligi, qurish temperaturasi, ma'lumotlarni ekranga chop etish kabi parametrlarini dasturiy taminoti Arduino IDE dasturida quyidagicha yozilgan:

```
#include <Keypad.h>
#include <GyverMAX6675.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define CLK_PIN 6 // Пин SCK
#define DATA_PIN 4 // Пин SO
#define CS_PIN 5 // Пин CS
const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char
hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  { '1', '2', '3', 'A' }, { '4', '5', '6', 'B' }, { '7', '8', '9', 'C' },
  { '*', '0', '#', 'D' } };
byte rowPins[ROWS] = { 8, 9, 10, 11 }; byte
colPins[COLS] = { 12, A0, 2, 7 };

```

```
Keypad customKeypad = Keypad(
  makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins,
  ROWS, COLS);
GyverMAX6675<CLK_PIN, DATA_PIN,
  CS_PIN> Termo; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,
  16, 2);
int k01, k02, k03, key01, key02, i02 = 0; int k11,
k12, k13, key11, key12, i12 = 0;
int k21, k22, k23, key21, key22, i22 = 0; int k31,
k32, k33, key31, key32, i32 = 0;
int quyosh = 0, tepa = 0, pas = 0, rele = A1; int
ena = 3, in1 = A3, in2 = A2;
int tempC, tempK, vaqt = 700;
void JARAYONLAR(int JARAYON_TARTIBI,
int JARAYON_SONI) {
  motor(255, 0, 1); relay(0);
  for (int t = 1; t <= 70; t++) {
    JARAYON(JARAYON_TARTIBI,
    JARAYON_SONI);
    delay(vaqt); }
}

```


